

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

Хасанова Вазира Хамиджановна

Доцент кафедры узбекского (русского) языка Ташкентского государственного университета транспорта

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517129>

Аннотация. Данная статья анализирует значение использования инновационных технологий в процессе подготовки специалистов-переводчиков на примере технического перевода. В статье показана роль инновационных технологий в обеспечении высокой точности, стилистической последовательности и терминологической верности в области технического перевода. Современные технологии, включая электронные словари, онлайн-ресурсы, системы машинного перевода и мультимедийные учебные средства, представлены как важные инструменты в эффективном обучении переводческому делу. Также в статье подчёркивается, что с помощью инновационных технологий возможно формирование у студентов высоких профессиональных компетенций.

Ключевые слова: инновационные технологии, технический перевод, подготовка переводчиков, компьютерные технологии, терминология, онлайн-ресурсы, мультимедийное обучение, машинный перевод, переводческое образование, профессионализм.

Abstract. This article analyzes the importance of using innovative technologies in the process of training professional translators, using technical translation as an example. The article highlights the role of innovative technologies in ensuring high accuracy, stylistic consistency, and terminological fidelity in the field of technical translation. Modern technologies, including electronic dictionaries, online resources, machine translation systems, and multimedia educational tools, are presented as essential instruments for effective translation training. The article also emphasizes that innovative technologies can facilitate the development of high-level professional competencies among students.

Keywords: innovative technologies, technical translation, translator training, computer technologies, terminology, online resources, multimedia learning, machine translation, translation education, professionalism.

Annotatsiya. Ushbu maqola mutaxassis-tarjimonlarni tayyorlash jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatini texnik tarjima misolida tahlil qiladi. Maqolada texnik tarjima sohasida yuqori aniqlik, uslubiy izchillik va terminologiya sodiqligini saqlashda innovatsion texnologiyalarning roli ko'rsatilgan. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, elektron lug'atlar, onlayn resurslar, mashinaviy tarjima tizimlari va multimediali ta'lim vositalari, tarjimonlik ta'limini samarali o'rgatishda muhim vositalar sifatida keltiriladi. Shuningdek, maqolada innovatsion texnologiyalar yordamida talabalar uchun yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mumkinligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, texnik tarjima, tarjimon tayyorlash, kompyuter texnologiyalari, terminologiya, onlayn resurslar, multimediali ta'lim, mashinaviy tarjima, tarjima ta'limi, professionallik.

Введение.

Современные процессы глобализации и технологического прогресса предъявляют новые требования к профессии переводчика. Особенно в области технического перевода становится необходимым применение инновационных технологий для обеспечения высокого уровня точности и последовательности. Сложные и многоступенчатые процессы в техническом переводе, профессиональные компетенции и терминология, требуемые в этой сфере, усиливают эффективность обучения с использованием инновационных технологий. *В таких условиях интеграция новых технологий в переводческое образование и их эффективное применение приобретает особое значение.* Технический перевод представляет собой деятельность по переводу документов, описаний, руководств и патентов, относящихся к науке, технике, инженерии, медицине, информационным технологиям, энергетике, строительству и другим областям. Такие тексты, как правило, имеют стандартизированную структуру, где точность каждого слова и стилистическая стабильность имеют первостепенное значение. *Технический переводчик должен не только в совершенстве владеть языком, но и глубоко понимать терминологию конкретной области.* Именно в этом аспекте инновационные технологии открывают возможности для предоставления необходимых навыков посредством современных методов обучения.

Несмотря на широкое внедрение технологического прогресса и компьютерных технологий в XXI веке, профессия переводчика остаётся актуальной во многих сферах. Особенно высок остаётся спрос на квалифицированных специалистов в техническом переводе. В таких условиях эффективное обучение процессу перевода с применением современных инновационных подходов приобретает большое значение. Это, в свою очередь, требует глубокого изучения как теоретических, так и практических основ переводоведения, учитывая его сложный и многоэтапный характер. Например, по мнению Джалиловой, перевод — это самостоятельная и комплексная деятельность, особенно в письменном виде, включающая такие этапы, как восприятие текста (рецептивная деятельность), а затем его воспроизведение (продуктивная деятельность) [1]. *Именно в формировании таких сложных навыков инновационные технологии играют исключительную роль.*

В настоящее время в процессе преподавания переводоведения активно используются не только различные компьютерные технологии, но и возможности Интернета. Как отмечает Нурматов, Интернет, проникший во все сферы жизни современного человека, занял своё место и в переводческом образовании. Однако для эффективного внедрения Интернета в образовательный процесс необходимо его рациональное и целенаправленное использование. Особенно это важно при обучении одному из самых сложных видов речевой деятельности — переводу, в частности техническому [2]. Электронные словари, обучающие программы и онлайн-ресурсы могут оказать значительную помощь в формировании переводческих навыков, однако их неправильное применение может негативно сказаться на знаниях студентов. Например, некорректные или дословные переводы, предоставляемые электронными переводчиками, могут исказить первоначальный смысл текста. *Поэтому при интеграции инновационных технологий в переводческое образование важную роль играют методический подход и контроль.*

По мнению С.А. Абдуллаевой и Н. Расуловой, оценить предложенный О.С. Николаевой метаязыковой подход как полностью инновационный метод затруднительно,

поскольку рассмотрение этимологических компонентов терминов в процессе осмысления их значения является одной из устоявшихся научных концепций в языкознании [3]. Тем не менее, *в области технического перевода данный подход может служить важным методическим инструментом в формировании переводческой компетенции.* Интеграция данного подхода с современными технологическими средствами является одним из значимых шагов в направлении внедрения инновационных методов в переводческое обучение.

Формирование навыков у студентов требует разработки специальных методик и применения современных средств. Это, в свою очередь, предполагает, что студенты бакалавриата и магистратуры должны овладеть навыками эффективного использования современных мультимедийных образовательных технологий, а также уметь преодолевать некоторые психологические барьеры. *Студенты, обладающие необходимыми навыками и успешно применяющие их как в учебном процессе, так и за его пределами — например, на конференциях и форумах — не только достигают профессионального уровня в области переводческих стратегий и языка, но и развивают способность ориентироваться в информационном пространстве, раскрывают личный творческий потенциал и формируют социально значимые качества [4].*

Выбранный в качестве составляющей части процесса подготовки переводчиков формат позволил студентам формировать актуальные профессиональные навыки в обработке различной текстовой информации и её применении при решении задач. В процессе обучения и по его итогам студенты овладевают практическими навыками написания научных статей в соответствии с международными стандартами, представления результатов своих исследований в форме постерной презентации, а также организации межвузовских, межрегиональных и международных вебинаров по заданной технической тематике [5]. *Решая сложные практические задачи и создавая интеллектуальные продукты, соответствующие современным стандартам, студенты не только повышают профессиональный потенциал, но и усиливают внутреннюю мотивацию к учебному процессу.*

Инновационные технологии открыли целый ряд новых возможностей для переводческого образования. Онлайн-платформы, цифровые словари, программы, работающие на основе переводческой памяти, системы машинного перевода, аналитические инструменты на базе искусственного интеллекта и обучающие мультимедийные ресурсы становятся сегодня неотъемлемой частью обучения переводу. Эти инструменты не только делают учебный процесс более интерактивным и интересным, но и способствуют развитию у студентов навыков самостоятельной работы, анализа и практического перевода. Электронные словари, особенно в технической сфере, являются важным средством для освоения терминологии. Такие словари часто обновляются, используются в контексте и нередко содержат профессиональные пояснения, характерные для конкретной области. Таким образом, студент изучает не просто перевод, но и логическую структуру самой области. *Это создаёт основу для формирования квалифицированного специалиста в будущем.*

Программные средства, разработанные для переводчиков, особенно системы автоматизированного перевода (CAT), также оказывают значительную помощь. Эти системы позволяют разбивать текст на сегменты, формировать и редактировать переводческую память. Это даёт возможность автоматически определять повторяющиеся элементы при работе с техническими текстами и эффективно их переводить. Однако

важно обучать правильному использованию таких средств, так как чрезмерная зависимость от автоматических инструментов может привести к ошибкам или искажению смысла. *Занятия, обогащённые мультимедийными средствами, оживляют образовательный процесс.* Например, с помощью анимаций, видеороликов, объясняющих технические процессы, графиков и интерактивных симуляций студенты могут быстро и чётко понять сложные технические концепции. Также важным фактором является изучение технических терминов и их правильного произношения с помощью аудиозаписей. *Инновационные технологии в этом процессе способствуют мультимедийному подходу и повышению качества обучения.*

Правильное использование возможностей Интернета также является важным аспектом переводческого образования. В настоящее время тысячи бесплатных электронных словарей, специализированных корпусов, обучающих программ и материалов по переводческой практике, доступных в Интернете, оказывают большую помощь в закреплении знаний студентов. Однако при их использовании необходимы целесообразность и критический подход. Поскольку некорректно использованные онлайн-переводы, особенно полученные с помощью машинных инструментов, могут исказить первоначальный смысл текста. Введение инновационных технологий в обучение техническому переводу — это не просто признак современности, а необходимость. *Подготовка научных статей в соответствии с международными стандартами, создание постерных презентаций, проведение вебинаров и участие в конференциях стали обыденной деятельностью современных переводчиков.* Успешное выполнение этих задач требует глубокого освоения технологий. Поэтому студенты, обучающиеся по переводческим направлениям, должны быть подготовлены к реальным заданиям в рамках практических занятий. Ещё один важный момент заключается в том, что в переводческой деятельности необходимо преодолевать психологические барьеры. При работе с техническими текстами студенты часто сталкиваются с неуверенностью или страхом ошибок. *Создание среды для выражения мнений и обучения в интерактивной форме с использованием технологий может снизить это явление.* Кроме того, расширяются возможности для развития креативного подхода. Метаязыковые подходы также имеют особое значение в переводческом образовании. Этимологический анализ терминов, изучение их исторического формирования и семантических слоёв способствует глубокому пониманию технических текстов. *Интеграция данного метода с современными технологическими средствами позволяет добиться высоких результатов, поскольку термины зачастую выражают понятия конкретной области, и без понимания их происхождения корректный перевод затруднён.*

Заключение.

Внедрение инновационных технологий в переводческое образование играет важную роль в подготовке специалистов-переводчиков. В области технического перевода с помощью этих технологий студенты осваивают не только знания и навыки, связанные с переводческой деятельностью, но и учатся работать с современными информационными технологиями, анализировать информацию самостоятельно и развивать творческий потенциал. *Эффективное использование инновационных технологий стало неотъемлемой частью современного переводческого обучения.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Jalilova N.A. Tarjimoni o'qitishga metallingvistik yondashuv va uning uslubiy salohiyati // Oliy ta'limda chet tillari. 2022. No1. B. 112.
2. Нурматов Д.Н. Компьютерные технологии в формировании профессиональной компетенции переводчика // Языки профессиональной коммуникации: сборник статей участников Третьей международной научной конференции. Казань: Энциклопедия, 2022. Т. 1. С. 144.
3. Abdullaeva S.A., Rasulova N. Innovative Approach to Teaching Translation and Interpreting // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2022. №3. P. 112.
4. Мясникова Т. С. Подготовка стендового доклада как метод обучения профессионально ориентированному иностранному языку в медицинском вузе (на примере подготовки стендового доклада «Артериальное давление как важнейший показатель состояния здоровья человека») // Медицинский дискурс: вопросы теории и практики: мат-лы 6-й Всероссийской научно-практической и образовательной конференции с международным участием / под общ. ред. Е. В. Виноградовой. Тверь: ТГМА Минздрава РФ, 2018. С. 185-190.
5. Асадуллина Л. И. Стендовый доклад как средство проведения рубежного контроля // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 6 (24). С. 34-37.